

SUNIY INTELLEKT VOSITALARI YORDAMIDA TIL O‘QITISH: XORIJIY VA MILLIY TADQIQOTLAR TAHLILI.

*Andijon davlat chet tillari instituti doktoranti
Mirzayeva Zarnigor Odilsher qizi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy va milliy tadqiqotlarga asoslanib, til o‘qitish jarayonida suniy intellekt texnologiyalarining o‘rni tahlil qilinadi. Xorijiy tajribalarda SI vositalarini o‘quv jarayoniga interaktivlashtirish, individual yondashuvni kuchaytirish va o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi ko‘rsatib o‘tilgan. Milliy tadqiqotlarda esa, asosan, suniy intellekt texnologiyalarini ta‘lim jarayonida qo‘llashda dastlabki qadamlar, mavjud muammolar va istiqbolli rejalar yoritilgan. Qiyosiy tahlil orqali tadqiqotlar solishtirilib, ulardagi o‘xshashlik va farqlari keltiriladi hamda xulosa va tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: suniy intellekt, ta‘lim texnologiyalari, xorijiy va milliy tadqiqotlar, pedagogic texnologiyalar.

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Аннотация: В данной статье на основе зарубежных и национальных исследований анализируется роль технологий искусственного интеллекта в процессе обучения языкам. В зарубежной практике продемонстрирована эффективность использования ИИ-инструментов для интерактивизации учебного процесса, усиления индивидуального подхода и развития языковых навыков обучающихся. В национальных исследованиях в основном освещаются начальные этапы внедрения ИИ в образовательный процесс, существующие проблемы и перспективные планы. Путем сравнительного анализа выявляются сходства и различия между исследованиями, а также даются выводы и рекомендации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательные технологии, зарубежные и национальные исследования, педагогические технологии.

LANGUAGE TEACHING WITH THE HELP OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS: ANALYSIS OF FOREIGN AND NATIONAL RESEARCH

Abstract: This article analyzes the role of artificial intelligence technologies in language teaching based on foreign and national studies. International experiences highlight the effectiveness of AI tools in making the learning process more interactive, enhancing individualized approaches, and developing learners' language skills. National research primarily discusses the initial steps of integrating AI into education, existing challenges, and future plans. Through a comparative analysis, similarities and differences between the studies are identified, followed by conclusions and recommendations.

Keywords: artificial intelligence, educational technologies, foreign and national studies, pedagogical technologies.

Zamonaviy texnologiyalar ta‘lim sohasida katta o‘zgarishlarni olib kelmoqda. Sun‘iy intellekt (SI) bu jarayonning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi va u yordamida o‘qitish jarayoni yanada samarali, individual va innovatsion bo‘lib bormoqda. Hozirgi kunda ko‘plab yetakchi tadqiqotchi-olimlar diqqat markazida aynan SI bo‘lib ulgurgan. Jumladan, til o‘rgatish va o‘rganish jarayonida SI vositalarini keng qo‘llash imkoniyatlarini yaratish maqsadida xorij va O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarida ham turli xil tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi — sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida til o'qitish bo'yicha xorijiy va milliy tadqiqotlarni tahlil qilish, ularning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash, shuningdek, SI vositalarini O'zbekiston ta'lim tizimida samarali qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib berishdan iborat.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) va katta ma'lumotlar (big data) texnologiyalarining jadal rivojlanishi ingliz tili ta'limida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda.[3] Ushbu yo'nalishda olib borilgan xorijiy tadqiqotlarning ikki namunasi asosida qiyosiy tahlil qilindi. Bundan kelib chiqadiki Li va Zhang tomonidan 2022 yil o'tkazilgan tadqiqotida ingliz tili ta'limini zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini chuqur o'rganilgan. Mualliflar katta ma'lumotlar (big data) orqali o'quvchilarning til o'zlashtirish jarayonini tahlil qilish, individual yondashuvlarni ishlab chiqish hamda o'qituvchilarning o'quv jarayonini optimallashtirish imkoniyatlarini ko'rsatib beradilar.[3] Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'qitish resurslarini avtomatik tarzda tavsiya etish, o'quvchilarning kamchiliklarini aniqlash va ularga mos mashqlarni yaratish imkoniyati mavjudligi ta'kidlashgan. Bu tadqiqot ingliz tili ta'limini differensial yondashuv asosida amalga oshirishda katta yordam berishini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar o'quvchilar ehtiyojlariga mos ta'lim muhitini yaratishda samarali vosita sifatida qaralmoqda.

Woolf tomonidan o'tkazilgan "Til o'rganishda chatbotlardan foydalanish" tadqiqotida esa sun'iy intellekt asosida ishlovchi chatbotlardan til o'rganishda qanday samarali foydalanish mumkinligini o'rganadi. Ushbu tadqiqotda chatbotlar — ya'ni AI yordamida ishlovchi muloqot vositalari — o'quvchilarga tabiiy muloqot muhiti yaratishda muhim vosita sifatida talqin etiladi. Chatbotlar yordamida o'quvchilar interaktiv suhbatlar orqali grammatika, talaffuz va leksikani mustahkamlashi, xatolar ustida ishlashi va o'z-o'zini baholashi mumkin.[4] Muallif til o'rgatuvchi chatbotlarning o'quvchilar bilan real vaqtda muloqot qilish imkoniyati tufayli ularning ishonchini oshirishi, mustaqil o'rganishga rag'batlantirishi va tilga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishini ta'kidlaydi. Bu tadqiqot ingliz tilini o'rganish jarayonida sun'iy intellekt vositalari orqali interaktivlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvni aks ettiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin Li va Zhang hamda Woolf tadqiqotlari ingliz tili ta'limining kelajagi sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalariga bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Bu texnologiyalar orqali o'quv jarayonini shaxslashtirish, o'quvchilarning ehtiyojlariga mos o'quv usullarini ishlab chiqish, hamda ularning til kompetensiyalarini kuchaytirish imkoniyati mavjud.[3] Bunday tadqiqotlar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham foydali bo'lib, zamonaviy texnologiyalarni ingliz tili ta'limiga joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham ta'lim tizimini raqamlashtirish va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish bo'yicha amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Quyidagi ikki tadqiqot bu boradagi muhim ilmiy izlanishlar qatoriga kiradi. 2023-yil N.Karimova o'z tadqiqotida sun'iy intellekt, xususan, ChatGPT modeli asosida ingliz tili ta'limida interaktiv metodlarni qo'llash imkoniyatlarini tahlil qiladi. Muallifning fikriga ko'ra, ChatGPT yordamida yaratilgan dialoglar, mashqlar va yozma topshiriqlar o'quvchilarning faol ishtirokini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va individual til o'rganish jarayonini yengillashtiradi.[1] Shuningdek, maqolada ChatGPT orqali o'quvchilar bilan real vaqtda virtual suhbatlar tashkil qilish, grammatik va lug'aviy xatolarni aniqlash, hamda til ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Bu tadqiqot ingliz tili o'qituvchilari uchun yangi interaktiv yondashuvlarni taklif qilishi bilan ahamiyatlidir.

AI asosidagi test tizimlarining samaradorligini baholash nomli tadqiqotida esa A.Rasulov sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan test tizimlarining samaradorligini baholaydi. Ushbu tizimlar orqali o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashda inson omiliga kamroq bog'liq, ob'ektiv va tezkor baholash imkoniyati paydo bo'lishi ta'kidlanadi. Tadqiqotda test topshiriqlarining moslashtirilganligi, ya'ni o'quvchining avvalgi javoblariga qarab savol murakkabligini moslashtiruvchi tizimlar samarali ekanligi ilmiy asosda bayon etilgan. Bundan tashqari, SI asosida tuzilgan testlar tahlili orqali o'quvchilarning zaif nuqtalarini aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.[2]

O‘zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan bu tadqiqotlar ingliz tili ta’limida ham, baholash tizimlarida ham sun’iy intellektning keng imkoniyatlarini ochib bermoqda. Karimova tomonidan ChatGPT yordamida ta’limda interaktivlikni oshirish bo‘yicha ilgari surilgan g‘oyalar, shuningdek Rasulov tomonidan AI yordamida aniq, shaffof va moslashtirilgan test tizimlarini yaratish takliflari — O‘zbekistonda raqamli ta’limni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.[5] Ushbu tadqiqotlar, ayniqsa, ingliz tilini zamonaviy vositalar orqali o‘qitish, o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va ularning o‘zlashtirish darajasini aniq baholashda yangi yo‘nalishlarni belgilab bermoqda. Bunday ilmiy izlanishlar O‘zbekiston ta’lim tizimi uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy va milliy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, har ikkala yo‘nalishda ham sun’iy intellekt vositalarining til o‘rgatishdagi salohiyati e’tirof etilgan. Xorijiy tadqiqotlarda SI vositalarining texnik imkoniyatlari, ta’limdagi real natijalar va talabalar motivatsiyasi bilan bog‘liq jihatlar kengroq o‘rganilgan bo‘lsa, milliy izlanishlarda bu texnologiyalarning joriy etilishi, metodik yondashuv va o‘qituvchilar malakasi muhim masala sifatida ko‘tarilgan.

Umumiy jihatlardan biri shundaki, har ikki holatda ham SI vositalari ta’lim jarayonining interaktivligini oshirishi, o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuvi, hamda mustaqil o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirishi qayd etilgan. Bundan tashqari. Sun’iy intellekt asosidagi feedback tizimlari orqali oquvchilarning yozma va og‘zaki ko‘nikmalari rivojlanayotgani ta’kidlangan.

Farqlarga kelsak, xorijiy tadqiqotlarda Si texnologiyalarining integratsiyalashgan tizimlar sifatida to‘liq tatbiqi, ularning tahliliy samaradorligi, va sun’iy intellekt yordamida baholash masalalari chuqur yoritilgan. Milliy tadqiqotlarda esa hali-hanuz texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, oqituvchilarning tayyorlik darajasi pastligi va mos metodik qo‘llanmalarining yetishmasligi asosiy muammo sifatida ta’kidlanmoqda.

Bundan kelib chiqadiki, Ozbekiston sharoitida xorijiy tajribalarni o‘rganish va ularni mahalliy ta’lim tizimiga moslashtirish dolzarb vazifadir. Ayni paytda, mavjud texnologik imkoniyatlarni hisobga olib, sun’iy intellekt asosidagi vositalarni bosqichma-bosqich joriy etish, o‘qituvchilarning raqamli va metodik savodxonligini oshirish ham muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova N. ChatGPT asosida ingliz tilini o‘qitishda interaktiv yondashuvlar / Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy jurnali. – 2023. – T. 3, №1. – B. 45–51.
2. Rasulov A. AI asosidagi test tizimlarining samaradorligini baholash / O‘zbekiston Milliy universiteti ilmiy axborotnomasi. – 2022. – T. 2, №4. – B. 78–83.
3. Li W., Zhang Y. Exploration on English Teaching Reform under the Combination of Big Data and Artificial Intelligence Technology / Frontiers in Educational Research. – 2022. – T. 6, №17. – S. 88–93. <https://doi.org/10.25236/FER.2023.061715>
4. Woolf B. P. Using Chatbots as AI Conversational Partners in Language Learning // Applied Sciences. – 2021. – T. 12, №17. – S. 8427. <https://doi.org/10.3390/app12178427>
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Raqamli ta’lim konsepsiyasi loyihasi. – 2022. <https://edu.uz>
6. World Economic Forum. Artificial Intelligence in Education: Realizing the Potential. – 2023. <https://www.weforum.org/reports/artificial-intelligence-in-education-2023>